

Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Anthicidae

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3374387>

JANUSZ GRZYWOCZ¹, HENRYK SZOLTYS², MAREK WANAT³ , CZESŁAW GREŃ⁴,
RAFAL RUTA⁵, ROMAN KRÓLIK⁶

¹ Szpitalna 19, 41-711 Ruda Śląska, Polska, e-mail: grzywocz.a.j@wp.pl

² Park 9, 42-690 Brynek, Polska, e-mail: henryk.szoltys@wp.pl

³ Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska, e-mail: marek.wanat@uwr.edu.pl

⁴ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl

⁵ Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych UWr, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl

⁶ Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, Polska, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl

ABSTRACT. Beetles (Coleoptera) of Lower and Upper Silesia – the current state of knowledge and new faunistic data: Anthicidae.

Available distribution data on the Anthicidae (Coleoptera) of Lower and Upper Silesia were summarized on the basis of literature references and specimens found in collections. Two species, *Notoxus appendicinus* and *Anthicus schmidtii*, were confirmed to belong to the fauna of Poland, thus comprising 22 species. In total 17 species of Anthicidae were reported from Lower and Upper Silesia; *Anthicus schmidtii* and *Stricticollis tobias* are new for the Lower Silesia; *Cordicollis gracilis*, *Omonadus bifasciatus* and *Notoxus appendicinus* are new for the Upper Silesia.

KEY WORDS: Coleoptera, Anthicidae, faunistic, Lower Silesia, Upper Silesia, Poland.

WSTĘP

Anthicidae to niewielka rodzina chrząszczy, dla której w „*Katalogu Fauny Polski*” (BURAKOWSKI *et al.* 1987), scalającym dane faunistyczne z całego kraju, podano informacje o 21 gatunkach. Ich niedawny krytyczny przegląd (KUBISZ *et al.* 2015), ze względu na niepewne lub bardzo stare dane, zaskutkowało wykreśleniem z fauny Polski pięciu z nich: *Anthelephila pedestris* (ROSSI, 1790), *Anthicus schmidtii* ROSENHAUER, 1847, *Microhoria nectarina* (PANZER, 1794), *Notoxus appendicinus* J. DESBROCHERS des LOGES, 1874, *Omonadus bifasciatus* (P. ROSSI, 1792) i dopisaniem wykazanych ostatnio dwóch gatunków: *Stricticollis tobias* (S.A. MARSEUL, 1879) (BARŁOZEK *et al.* 2011) oraz *Anthicus crinitus* LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1849 (LASECKI *et al.* 2013). W następnych w latach w Polsce wykryto jeszcze *Pseudotomoderus compressicollis* (MOTSCHULSKY, 1839) (GRZYWOCZ 2016) oraz potwierdzono występowanie *O. bifasciatus* (TATUR-DYTKOWSKI *et al.* 2018).

W niniejszej pracy, ze względu na nowe znaleziska na Śląsku, przywracamy na listę gatunków krajowych dwa wcześniej skreślone. Są to: *N. appendicinus* i *A. schmidtii*. Tak więc obecnie w sposób pewny wykazano z Polski 22 gatunki Anthicidae.

MATERIAŁ I METODY

Prace terenowe bazowały na metodach ogólnie znanych i stosowanych: „na upatrzonego”, w czerpak, otrząsanie na parasol entomologiczny oraz odłów do siatki, w szczególności w sąsiedztwie stert kompostu, obornika, itp. Doskonale rezultaty dało przesiewanie tychże miejsc przy pomocy sita. Jednak najlepsze rezultaty, szczególnie jakościowe, udało się uzyskać podczas odłowów owadów do światła UV w godzinach wieczornych-nocznych. Niektóre gatunki pozyskano tylko w ten sposób. Szczegółowe informacje zawarto poniżej w części systematycznej.

Materiały dowodowe znajdują się w zbiorach autorów. Nomenklaturę i układ systematyczny przyjęto za CHANDLEREM i współautorami (2008). Kolejność rodzajów w obrębie podrodzin oraz gatunków w rodzajach uszeregowano alfabetycznie.

Granice Śląska Górnego zostały przyjęte za *Katalogiem Fauny Polski* (RAFALSKI 1960), natomiast obszar Śląska Dolnego poszerzony został o północną część Borów Dolnośląskich (GREŃ *et al.* 2013).

Koledzy: Lech Borowiec, Marek L. Borowiec, Grzegorz Chowaniec, Adam Grzywocz, Marcin Halladin i Jacek Maroń udostępnili dane ze swoich kolekcji bądź przekazali okazy, za co autorzy składają Im gorące podziękowania.

W wykazie użyto następujących symboli i skrótów:

AG – Adam Grzywocz, **AM** – Andrzej Mrowicki, **CG** – Czesław Greń, **GC** – Grzegorz Chowaniec, **HS** – Henryk Szołtys, **JG** – Janusz Grzywocz, **JM** – Jacek Maroń, **LB** – Lech Borowiec, **MH** – Marcin Halladin, **MLB** – Marek L. Borowiec, **MW** – Marek Wanat, **RK** – Roman Królik, **RR** – Rafał Ruta, **KFP** – Katalog Fauny Polski, **ROD** – Rodzinne Ogrody Działkowe, * – nowy dla krainy.

WYNIKI

Podstawą niniejszej pracy są dane faunistyczne uzyskane przez autorów w latach 1975-2019. Ogółem na terenie Śląska odłowiono 1081 egzemplarzy z 15 gatunków (Dolny Śląsk – 10, Górny Śląsk – 14). Stanowi to 68,2 % entomofauny krajowej przy założeniu, że w sposób pewny wykazano z Polski dotąd 22 gatunki.

Wykaz gatunków Anthicidae stwierdzonych na obszarze Śląska Dolnego i Górnego

Anthicinae LATREILLE, 1819

Anthicus antherinus (LINNAEUS, 1760)

Śląsk Dolny: Chrząstawa Wielka [XS66], 1.05.1992, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Kamieniec Wrocławski [XS55], 8.05.1994, 1 ex., leg. et coll. MW; rez. „Łacha Jelcz” ad Oława [XS65], 12.03.1994, 1 ex., leg. et coll. MW; Wrocław-Biskupin [XS46], 28.05.1984, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Wrocław-Maslice, ROD „Tęcza” [XS36], 20.06.2018, 1 ex., 5.07.2018, 1 ex., 17.07.2018, 1 ex., 1-4.08.2018, 6 exx., 9-10.08.2018, 1 ex., 13.08.2018, 1 ex., 23.08.2018, 3 exx., ad lucem, leg. et coll. MW; Wrocław-Polanowice [XS46], 17.02.2019, 1 ex., leg. et coll. RR; Wrocław-Świniary [XS37], 24.04.1992,

1 ex., leg. LB, coll. RR; Wrocław-Wojnow [XS56], 24.09.1981, 1 ex., 27.05.1984, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Żagań [WT21], 17.07.1995, 1 ex., leg. et coll. CG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987, BARŁOZEK *et al.* 2011).

Śląsk Górny: Brynek [CA39], 21.04.1994, 1 ex., leg. et coll. HS; Grabówka, piaskownia [CA07], 21.07.1998, 1 ex., leg. JG, 8.08.2015, 12 exx., ad lucem, leg. A. et JG, coll. JG, 24.07.1998, 1 ex, leg. et coll. CG; Góra Świętej Anny [BA99], 19.10.1997, 1 ex., leg. et coll. JG; Mikołów-Mokre, Sośnia Góra [CA46], 5.07.2012, 3 exx., ad lucem, leg. GC, coll. JG; Ruda Śląska-Wirek [CA47], 1.09.2015, 1 ex., 20.07.2017, 1 ex., 9.07.2018, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. JG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Anthicus ater (THUNBERG, 1787)

Śląsk Dolny: dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Grabówka, piaskownia [CA07], 24.07.1998, 1 ex., leg. et coll. CG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Anthicus bimaculatus (ILLIGER, 1801)

Śląsk Dolny: dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Grabówka, piaskownia [CA07], 24.07.1998, 5 exx., leg. et coll. CG, 8.08.2015, 2 exx., ad lucem, leg. AG et JG, coll. JG; Brynek, park [CA39], 13.06.2019, 1 ex., ad lucem leg. et coll. HS.

Dane literaturowe: (SZOLTYS & GRZYWOCZ 2014).

Anthicus flavipes (PANZER, 1796)

Śląsk Dolny: Bystrzyca Oławska [XS64], 7.08.1993, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Leśna Woda ad Bystrzyca [XS74], 24.04.1994, 4 exx., leg. et coll. MW; Mietków [XS14], 1.07.1990, 3 exx., leg. LB, coll. RR; Radwanice ad Wrocław [XS45], 5.08.1984, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Rolantowice ad Wrocław, piaskownia [XS34], 20-28.05.2018, 2 exx., 29.05.-10.06.2018, 10 exx., z pułapek Barbera, leg. et coll. MW; Wrocław-Księża Małe [XS46], 10.05.1984, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 8-9.06.2018, 1 ex., 31.07.-3.08.2018, 6 exx., ad lucem, leg. et coll. MW; Wrocław-Mokry Dwór [XS45], 8.07.1984, 4 exx., leg. LB, coll. RR.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Grabówka, piaskownia [CA07], 24.07.1998, 1 ex., leg. et coll. CG, 14.07.2010, 8 exx., ad lucem, leg. JG, 8.08.2015, 48 exx., ad lucem, leg. A. et JG, coll. JG; Kalety [CB40], 5.07.2015, 2 exx., ad lucem, leg. et coll. HS; rez. „Łęczczok” [CA05], 24.06.2014, 1 ex., leg. JM, coll. HS; Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 1.06.2018, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. JG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987, SZOLTYS & GRZYWOCZ 2014).

Anthicus schmidtii ROSENHAUER, 1847 (Ryc. 1)

***Śląsk Dolny:** Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 8-9.06.2018, 1 ex., 1-2.08.2018, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. MW.

Dane literaturowe: brak.

Ryc. 1. *Anthicus schmidtii* ROSENH. (Wrocław-Maślice, długość ciała 2,9 mm) – habitus (fot. M. Wanat).

Fig. 1. *Anthicus schmidtii* ROSENH. (Wrocław-Maślice, body length 2.9 mm) – habitus (photo M. Wanat).

Anthicus sellatus (PANZER, 1796)

Śląsk Dolny: Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 25.06.2019, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. MW.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Brynek [CA39], 27.07.2006, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. JG, 14.08.2015, 1 ex., 1.08.2017, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. HS; Grabówka, piaskownia [CA07], 24.07.1998, 4 exx., leg. et coll. CG, 14.07.2010, 2 exx., ad lucem, leg. et coll. JG, 8.08.2015, 17 exx., ad lucem, leg. A. et JG, coll. JG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987, SZOŁTYŚ & GRZYWOCZ 2014).

Cordicollis gracilis (PANZER, 1796)

Śląsk Dolny: Wrocław-Mokry Dwór [XS45], 13.05.1988, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Wrocław-Pawłowice [XS46], 27.05.1991, 1 ex., leg. et coll. MW.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987, BARŁOZEK *et al.* 2011).

***Śląsk Górny:** Ruda Śląska-Wirek „Tale” [CA47], 8.05.2013, 1 ex., leg. et coll. JG; Tuły ad Kluczbork „Bagno Tulskie” [BB94], 22.07.2016, 2 exx., w czepak z roślinności bagiennej, leg. et coll. RK.

Dane literaturowe: brak.

***Omonadus bifasciatus* (ROSSI, 1792)**

***Śląsk Górny:** Ruda Śląska-Wirek [CA47], 31.08.2015, 1 ex., ad lucem (w przydomowym ogrodzie), leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 7.10.2018, 3 exx., w zbutwiałych zrąbkach, leg. JG, coll. JG et HS.

Dane literaturowe: brak.

***Omonadus floralis* (LINNAEUS, 1758)**

Śląsk Dolny: Kletno [XR36], 7.09.1975, 3 exx., leg. LB, coll. RR; Obrowiec, łąki nad Odrą [BA89], 12.09.2010, 19 exx., leg. et coll. CG; Wrocław-Biskupin [XS46], 28.08.1988, 1 ex., leg. et coll. MW; Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 1-3.08.2018, 7 exx., 6.08.2018, 2 exx., 9.08.2018, 1 ex., 13.08.2018, 1 ex., 23.08.2018, 2 exx., ad lucem, leg. et coll. MW; Wrocław-Wojnow [XS56], 20.08.1989, 2 exx., leg. LB, coll. RR; Żagań [WT21], 12.08.1991, 1 ex., 15.08.1993, 1 ex., 4.08.1995, 1 ex., 5.08.1995, 1 ex., leg. et coll. CG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Brynek [CA39], 7.10.1993, 1 ex., leg. MH, coll. HS, 26.09.1999, 5 exx., 28.09.1999, 1 ex., 3.08.2001, 1 ex., 15.08.2001, 1 ex., 30.07.2002, 2 exx., 28.07.2005, 10 exx., 20.08.2005, 1 ex., 28.07.2006, 2 exx., 12.08.2008, 1 ex., 6.08.2012, 3 exx., 29.07.2013, 1 ex., 8.08.2013, 4 exx., 25.05.2014, 1 ex., 26.05.2014, 2 exx., 28.07.2014, 1 ex., 6.10.2015, 1 ex., 28.08.2016, 1 ex., leg. et coll. HS, 25.07.2014, 1 ex., 27.07.2014, 2 exx., 12.06.2015, 1 ex., 24.07.2015, 2 exx., 5.08.2015, 3 exx., 7.08.2015, 1 ex., 28.06.2017, 7 exx., 30.07.2017, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. HS; Bytom, „Segiet” - hałda popłuczkowa [CA48], 4.06.2011, 1 ex., leg. et coll. HS; Gipsowa Góra ad Kietrz [YR14], 31.05.1998, 7 exx., 15.08.1998, 10 exx., 27.06.1999, 2 exx., leg. et coll. JG; Grabówka, piaskownia [CA07], 24.07.1998, 2 exx., leg. et coll. CG, 8.08.2015, 6 exx., ad lucem, leg. A. et JG, coll. JG, 9.09.2016, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. JG; Ligota Dolna [BA99], 27.05.2005, 1 ex., leg. et coll. JG; Ligota Zamecka ad Kluczbork [CB05], 1 ex., w locie, leg. et coll. RK; Mikołów-Jamna [CA56], 15.10.2000, 5 exx., leg. et coll. JG; Mikołów-Mokre, Sośnia Góra [CA46], 5.07.2012, 1 ex., ad lucem, leg. GC, coll. JG; Mikołów-Paniowy [CA46], 30.08.2014, 4 exx., leg. TB, coll. JG, 16.09.2014, 4 exx., w odpadach z elewatora, leg. et coll. CG; Ruda Śląska [CA46], 2.08.1996, 1 ex., leg. et coll. CG; Ruda Śląska-Wirek [CA47], 6.08.2015, 1 ex., 1.09.2015, 3 exx., ad lucem, leg. et coll. JG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987, MELKE & GRZYWOCZ 2003).

***Omonadus formicarius* (GOEZE, 1777)**

Śląsk Dolny: Obrowiec, łąki nad Odrą [BA89], 12.09.2010, 1 ex., leg. et coll. CG; Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 3.08.2017, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. MW; Wrocław-Świniary [XS37], 29.09.1992, 1 ex., leg. LB, coll. RR.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Brynek [CA39], 15.08.2001, 2 exx., 1.04.2002, 1 ex., 29.07.2013, 1 ex., 2.06.2015, 1 ex., 6.06.2015, 4 exx., 16.07.2017, 1 ex., leg. et coll. HS, 15.08.2015, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. HS; Brynek, farma [CA39], 6.06.2015, 20 exx., leg. et coll. HS; Gipsowa Góra ad Kietrz [YR14], 31.05.1998, 6 exx., 27.06.1999, 3 exx., leg.

et coll. JG; Grabówka, piaskownia [CA07], 8.08.2015, 2 exx., ad lucem, leg. A. et JG, coll. JG; Lasy Kobiórskie [CA45], 11.07.1995, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. JG; Ruda Śląska [CA46], 20.08.1996, 1 ex., leg. et coll. CG; Ruda Śląska-Kochłowice [CA56], 27.05.1995, 1 ex., leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek [CA47], 17.07.1992, 1 ex., 15.09.1992, 1 ex., 20.09.1992, 1 ex., 8.08.1997, 1 ex., 3.09.1998., 1 ex., leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 7.10.2018, 1 ex., leg. et coll. JG; Zgoń [CA45], 19.07.1993, 1 ex., ad lucem, leg. GC, coll. JG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987, MELKE & GRZYWOCZ 2003).

Stricticollis tobias (MARSEUL, 1879)

***Śląsk Dolny**: Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 16.07.2018, 1 ex., 1.08.2018, 1 ex., 30.06.2019, 1 ex., 6.08.2019, 6 exx., ad lucem, leg. et coll. MW.

Dane literaturowe: brak.

Śląsk Górny: Brynek [CA39], 22.07.2014, 1 ex., 14.08.2015, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. HS; Grabówka, piaskownia [CA07], 8.08.2015, 1 ex., ad lucem, leg. AG et JG., coll. JG; Ruda Śląska-Wirek [CA47], 10.08.2015, 1 ex., 28.08.2015, 2 exx., 31.08.2015, 1 ex., 8.08.2016, 1 ex., 20.07.2017, 2 exx., ad lucem, leg. et coll. JG, 18.08.2017, 1 ex., 3.07.2018, 1 ex., leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 11.08.2015, 1 ex., 12.06.2017, 1 ex., 27.06.2017, 1 ex., 1.06.2018, 2 exx., ad lucem, leg. et coll. JG, 7.10.2018, 60 exx., w zbutwiałych zrąbkach, 1.04.2019, 4 exx., leg. et coll. JG.

Dane literaturowe: (SZOŁTYŚ & GRZYWOCZ 2014).

Notoxinae STEPHENS, 1829

Mecynotarsus serricornis (PANZER, 1796)

Śląsk Dolny: dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Grabówka, piaskownia [CA07], 9.06.2013, 14 exx., 8.08.2015, 5 exx., ad lucem, leg. AG et JG, coll. JG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987, SZOŁTYŚ & GRZYWOCZ 2014).

Notoxus appendicinus DESBROCHES des LOGES, 1874 (Ryc. 2–3)

***Śląsk Górny**: Grabówka, piaskownia [CA07], 8.08.2015, 6 exx., ad lucem, leg. AG et JG, coll. JG, HS.

Dane literaturowe: brak.

Notoxus brachycerus (FALDERMANN, 1837)

Śląsk Dolny: dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Notoxus monoceros (LINNAEUS, 1760)

Śląsk Dolny: Grodzanów [XS17], 1.05.1993, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Rolantowice ad Wrocław, piaskownia [XS34], 15.06.2017, 3 exx., leg. et coll. MW; Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 1-3.08.2017, 4 exx., 18.08.2017, 5 exx., 29.05.2018, 1 ex., 8-11.06.2018, 6 exx., 5.07.2018, 5 exx., 16.07.2018, 2 exx., 25.07.2018, 1 ex., 1-3.08.2018, 9 exx., 9-10.08.2018, 2 exx., 13.08.2018, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. MW; Wrocław-Wojnów [XS56], 06.1990, 1 ex., leg. LB, coll. RR; 9.06.1991, 1 ex., leg. et

Ryc. 2–3. *Notoxus appendicinus* DESBR. (Grabówka): 2 – habitus, 3 – edeagus (fot. A. Larysz).

Fig. 2–3. *Notoxus appendicinus* DESBR. (Grabówka): 2 – habitus, 3 – aedeagus (photo A. Larysz).

coll. MW; Zimna Woda [WS78], 16.05.1992, 1 ex., leg. LB, coll. RR; Żagań [WT21], 15.05.1990, 1 ex, 10.06.1991, 2 exx., 13.07.1991, 2 exx., 5.04.1995, 2 exx., 23.05.1995, 1 ex., 3.06.1995, 1 ex., 13.06.1995, 1 ex., 12.07.1995, 1 ex., 19.08.1995, 1 ex., leg. et coll. CG.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Śląsk Górny: Bobrek Dolny [CA74], 27.05.2014, 1 ex., leg. et coll. CG; Brynek [CA39], 5.05.1990, 3exx., 9.08.1992, 2 exx., 6.05.2001, 1 ex., 12.05.2001, 1 ex., 5.06.2007, 1 ex., 15.05.2009, 1 ex., 29.04.2013, 1 ex., 10.05.2013, 1 ex., 19.07.2013, 1 ex., 29.07.2013, 1 ex., 8.08.2013, 2 exx., leg. et coll. HS, 21.07.2014, 1 ex., 22.07.2014, 1 ex., 2.07.2015, 1 ex., ad lucem, leg. et coll. HS, 11.05.1991, 1 ex., 19.06.1993, 1 ex., leg. et coll. JG; Bytom, „Segiet” - hałda popłuczkowa [CA48], 23.04.2011, 1 ex., 28.07.2012, 1 ex., leg. et coll. HS; Cieszowa [CB41], 15.06.1985, 1 ex., leg. et coll. HS; Grabówka, piaskownia [CA07], 21.07.1998, 1 ex., 29.05.2010, 1 ex., leg. et coll. JG, 8.08.2015, 392 exx., ad lucem, leg. A. et JG, coll. JG, 9.09.2016, 1 ex., leg et coll. JG, 24.07.1998, 2 exx., leg. et coll. CG, 14.07.2010, 5 exx., leg. et coll. HS; Góra Świętej Anny [BA99], 9.07.2012, 1 ex., leg. et coll. JG; Krywałd [CB40], 23.07.2000, 1 ex., leg. et coll. HS;

Kluczbork [CB05], 25.04.1992, 1 ex., leg. et coll. RK; Mikołów-Mokre, Fiołkowa Góra [CA46], 17.05.1994, 1 ex., 3.05.2018, 1 ex., leg. et coll. JG, 18.04.2009, 1 ex., 4.08.2013, 1 ex., leg. et coll. CG; Mikołów-Paniowy [CA46], 23.04.1993, 1 ex., leg. et coll. JG, 30.08.2014, 4 exx., leg. TB coll. JG; Mikołów-Reta Śmiłowicka [CA46], 26.04.1996, 2 exx., leg. et coll. JG; rez. „Łęczczok” [CA05], 2.07.2016, 1 ex., 22.07.2016, 3 exx., leg. et coll. HS, 4.08.2018, ad lucem, 1 ex., leg. et coll. HS; Ornontowice, „Stawy Chudowskie” [CA46], 29.07.2010, 1 ex., leg. et coll. JG; Ruda Śląska [CA46], 9.05.2001, 1 ex., leg. et coll. CG; Ruda Śląska-Halemba, osadniki [CA46], 21.06.1993, 2 exx., 23.06.1995, 1 ex., 19.04.2018, 12 exx., leg. et coll. JG, 30.08.2017, 2 exx., 18.08.2018, 5 exx., ad lucem, leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Kochłowice [CA56], 13.07.1990, 1 ex., leg. AM, coll. JG; Ruda Śląska, Lasy Halembskie [CA46], 25.05.1995, 1 ex., leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek [CA47], 11.05.1993, 1 ex., 04.1994, 1 ex., 23.04.2018, 1 ex., leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek, „Minerwa” [CA47], 9.08.2018, 10 exx., 20.08.2018, 1 ex., leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek, „Nowy Świat” [CA47], 30.06.1999, 2 exx., leg. et coll. JG; Ruda Śląska-Wirek, „Tale” [CA47], 4.05.2000, 2 exx., leg. et coll. JG; Rudziniec Gliwicki [CA18], 8.05.1994, 3 exx., leg. et coll. JG; Tworóg [CB30], 22.06.1992, 1 ex., leg. et coll. HS.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Notoxus trifasciatus ROSSI, 1792

Śląsk Dolny: Rolantowice ad Wrocław, piaskownia [XS34], 15.06.2017, 19 exx., leg. et coll. MW; Wrocław-Karłowice, ul. Kamińskiego [XS46], 23.06.2016, 1 ex., w locie, leg. et coll. RR; Wrocław-Maślice, ROD „Tęcza” [XS36], 1-3.08.2017, 3 exx., 1.08.2018, 1 ex., 30.06.2019, 3 exx., ad lucem, leg. et coll. MW.

Dane literaturowe: (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

***Śląsk Górny:** Ruda Śląska-Wirek [CA47], 29.07.2019, 1 ex., ad lucem, w przydomowym ogrodzie, leg. et coll. JG.

Dane literaturowe: brak.

Tomoderinae BONADONA 1961

Pseudotomoderus compressicollis (MOTSCHULSKY, 1839)

Śląsk Górny: dane literaturowe: (GRZYWOCZ 2016).

PODSUMOWANIE

Z powyższych informacji wynika, iż skład gatunkowy rodziny Anthicidae dla terenu Śląska rozpoznany jest w stopniu dość dobrym. Według danych literaturowych i obecnych badań wykazano 17 gatunków (14 ze Śląska Dolnego i 15 ze Śląska Górnego). Do entomofauny Dolnego Śląska dopisano dwa gatunki nowe, a czterech nie udało się potwierdzić; dla Górnego Śląska cztery nowe gatunki, a jednego nie potwierdzono.

Należy dodać, iż dwa gatunki: *Anthicus luteicornis* W.L.E. SCHMIDT, 1842 oraz *Cyclodinus humilis* (E.F. GERMAR, 1824), podano ze Śląska jedynie ogólnikowo (BURAKOWSKI *et al.* 1987). Pierwszego z nich B. Burakowski podaje co prawda z gwiazdką z Cieszyna, co mogłoby ewentualnie sugerować jakieś niepublikowane stwierdzenie

już po cytowanej informacji WANKI (1920), jednak w KFP przy innych okazjach w taki sposób niejednokrotnie cytowane są również okazy odnalezione w różnych starych zbiorach, nawet XIX-wiecznych. Z kolei pojedyncza informacja Gerhardta o *C. humilis* na Śląsku nie została potwierdzona w późniejszym wykazie śląskich chrząszczy tego samego autora (GERHARDT 1910) i gatunek ten nie jest w ogóle wymieniany ze Śląska w niedawnym krytycznym przeglądzie Anthicidae Polski (KUBISZ *et al.* 2015). W trakcie obecnych badań udało się natomiast wykazać trzeci podawany ogólnikowo ze Śląska gatunek, *Anthicus schmidtii*. Stwierdzenie go na Dolnym Śląsku jest bardzo interesujące, gdyż do tej pory podawany był jedynie ze wschodnich rejonów Polski z trzech stanowisk z końca XIX i początku XX w., a w Europie Środkowej uważany jest za wielką rzadkość (BURAKOWSKI *et al.* 1987).

Wśród nowych dla Śląska gatunków jest też *Notoxus appendicinus*, który z Polski notowany był na podstawie odległych w czasie, pojedynczych stwierdzeń. Okoliczności jego obecnego odkrycia dostarczają wskazówki, jak poszukiwać tego niezmiernie rzadko łowionego chrząszcza. W dniu 8.08.2015 r. na terenie piaskowni w Grabówce eksperymentalnie dokonano odłowu wszystkich egzemplarzy wymienionego rodzaju, jakie przyleciały na ekran do światła UV. Warunki atmosferyczne były wyjątkowo korzystne (wysoka temperatura do późnych godzin nocnych, bezruch powietrza). Spośród 398 odłowionych okazów, sześć należało do *N. appendicinus*, reszta do *N. monoceros*. Biorąc pod uwagę fakt, iż odróżnienie od siebie tych gatunków w terenie jest praktycznie niemożliwe, jest to być może jedyny sposób na wykrycie rzadkiego *N. appendicinus* na innych stanowiskach.

Z kolei *Stricticollis tobias* jest gatunkiem będącym współcześnie w wyraźnej ekspansji. Jego pojaw w końcu XX w. nie był incydentalny, od tego czasu jest regularnie i coraz liczniej spotykany (SZOŁTYS & GRZYWOCZ 2014, powyższe dane).

Dalsze prace terenowe powinny w przyszłości doprowadzić do kolejnych odkryć, gdyż współcześnie na terenie kraju, a nawet Europy Środkowej, mamy do czynienia z ekspansją niejednego gatunku z omawianej rodziny, jak wspomniane już *Stricticollis tobias* czy *Pseudotomoderus compressicollis* (KEJVAL & TĚTÁL 2013, GRZYWOCZ 2016), a być może i *Anthicus crinitus* LAFERTÉ-SÉNECTÈRE, 1849 (LASECKI *et al.* 2013). Oprócz tego prawdopodobna staje się obecność na Śląsku kilku rzadkich gatunków znanych z obszarów ościennych.

Tab. 1. Lista gatunków Anthicidae wykazanych z obszarów Śląska Dolnego i Górnego w literaturze (kolumna 3, 4) oraz podczas obecnych badań (kolumna 5, 6) na tle listy krajowej (kolumna 2).

Table 1. List of the species of Anthicidae recorded from the areas of Lower and Upper Silesia in literature (column 3, 4) and in present research (column 5, 6), compared to the respective list for Poland (column 2).

L.p. No	Gatunek Species	Śląsk Dolny (dane literaturo-we) ¹ Lower Silesia (literature data) ¹	Śląsk Górny (dane literaturo-we) ¹ Upper Silesia (literature data) ¹	Śląsk Dolny (nowe dane) Lower Silesia (new data)	Śląsk Górny (nowe dane) Upper Silesia (new data)
1	2	3	4	5	6
	Anthicinae				
1.	<i>Anthicus antherinus</i> (LINNAEUS, 1760)	+	+	+	+
2.	<i>Anthicus ater</i> (THUNBERG, 1787)	+	+	-	+
3.	<i>Anthicus axillaris</i> W.L.E. SCHMIDT, 1842	-	-	-	-
4.	<i>Anthicus bimaculatus</i> (ILLIGER, 1801)	+	+	-	+
5.	<i>Anthicus crinitus</i> LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1849	-	-	-	-
6.	<i>Anthicus flavipes</i> (PANZER, 1796)	+	+	+	+
7.	<i>Anthicus luteicornis</i> W.L.E. SCHMIDT, 1842	-	-	-	-
8.	<i>Anthicus schmidtii</i> ROSENHAUER, 1847	-	-	+	-
9.	<i>Anthicus sellatus</i> (PANZER, 1796)	+	+	+	+
10.	<i>Cordicollis gracilis</i> (PANZER, 1796)	+	-	+	+
11.	<i>Cyclodinus humilis</i> (E.F. GERMAR, 1824)	-	-	-	-
12.	<i>Hirticollis hispidus</i> (P. ROSSI, 1792)	-	-	-	-
13.	<i>Omonadus bifasciatus</i> (ROSSI, 1792)	-	-	-	+
14.	<i>Omonadus floralis</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	+
15.	<i>Omonadus formicarius</i> (GOEZE, 1777)	+	+	+	+
16.	<i>Stricticollis tobias</i> (MARSEUL, 1879)	-	+	+	+
	Notoxinae				
17.	<i>Mecynotarsus serricornis</i> (PANZER, 1796)	+	+	-	+
18.	<i>Notoxus appendicinus</i> DESBROCHES des LOGES, 1874	-	-	-	+
19.	<i>Notoxus brachycerus</i> (FALDERMANN, 1837)	+	-	-	-
20.	<i>Notoxus monoceros</i> (LINNAEUS, 1760)	+	+	+	+
21.	<i>Notoxus trifasciatus</i> ROSSI, 1792	+	-	+	+
	Tomoderinae				
22.	<i>Pseudotomoderus compressicollis</i> (MOTSCHULSKY, 1839)	-	+	-	-

Objaśnienie (Explanation): ¹ – (BURAKOWSKI *et al.* 1987, MELKE & GRZYWOCZ 2003, BARŁOŻEK *et al.* 2011, SZOLTYS & GRZYWOCZ 2014, GRZYWOCZ 2016).

PIŚMIENICTWO

- BARŁOZEK T., GAWROŃSKI R., KOMOSIŃSKI K., KONWERSKI S., MATUSIAK R., MILKOWSKI M., RUTA R. 2011. Nowe stanowiska Anthicidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 30(3): 159–169.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze-Coleoptera. Cucujoidea, cz. 3. *Katalog Fauny Polski* 23(14), Warszawa.
- CHANDLER D.S., UHMANN G., NARDI G., TELNOV D. 2008. Anthicidae, pp. 421–455, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 5, Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup: 1–670.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Berlin, XVI + 431 pp.
- GREŃ C., SZOLTYS H., GRZYWOCZ J., KRÓLIK R. 2013. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: biedronkowate (Coccinellidae). *Acta entomologica silesiana* 21: 31–52.
- GRZYWOCZ J. 2016. *Pseudotoderus compressicollis* (MOTSCHULSKY, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. *Acta entomologica silesiana* 24: 150.
- KEJVAL Z., TĚTÁL I. 2013. První nálezy *Pseudotoderus compressicollis* (MOTSCHULSKY, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) na Slovensku (The first records of *Pseudotoderus compressicollis* (MOTSCHULSKY, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) from Slovakia). *Západočeské entomologické listy* 4: 83–84.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. *Coleoptera Poloniae*, 3. University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.
- LASECKI R., RUTA R., TELNOV D. 2013. *Anthicus crinitus* LAFERTÉ-SÉNECTÈRE, 1849 (Coleoptera, Anthicidae) nowy dla fauny Polski, z krytycznym wykazem Anthicidae Polski. *Wiadomości entomologiczne* 32(3): 179–184.
- MELKE A., GRZYWOCZ J. 2003. *Carpophilus pilosellus* MOTSCHULSKY, 1858 (Coleoptera: Nitidulidae) – nowy chrząszcz w polskiej entomofaunie synantropijnej oraz interesujące dane o innych gatunkach tego środowiska. *Acta entomologica silesiana* 11: 102–105.
- RAFALSKI J. 1960. Kosarze Opiliones. *Katalog Fauny Polski* 32(2), Warszawa.
- SZOLTYS H., GRZYWOCZ J. 2014. Materiały do poznania entomofauny Polski – Coleoptera. *Acta entomologica silesiana* 22: 9–26.
- TATUR-DYTKOWSKI J., MILKOWSKI M., RUTA R., KOMOSIŃSKI K. 2018. Potwierdzenie występowania *Omonadus bifasciatus* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Anthicidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 37(4): 237–243.
- WANKA TH.V. 1920. Dritter Beitrag zur Coleopterenfauna von Österr.-Schlesien. *Entomologische Blätter* 16: 202–213.

Accepted: 19 June 2019; published: 22 August 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>